

OSMANLI MİMARİSİ TİPOGRAFİSİ

İNCELEME MAKALESİ

Ebru Çelik ¹

04.10.2025

ÖZ

Osmanlı Mimarisinin tasarımsal özellikleri çok katmanlı bir araştırma alanıdır. Osmanlı mimarisinde gözlemlenen yapısal özellikler tarihsel süreçte gelişim ve değişim göstermiş olsa da temel özelliklerinin korunduğu kendine has bir dil konuştuğu söylenebilir. Günümüzde belirgin ölçüde geçiş yapılan çok disiplinli araştırma yapısı Osmanlı mimarisini araştırmalarında da yeni başlamıştır. Ama bu alanda yapılan çalışmalar daha çok tarih araştırmaları ve geçmiş dönem yazınları etkisinde sürdürülmektedir. Bu çalışmada Osmanlı mimari unsurlarını grafiksel olarak inceleyerek, form özellikleri ile kavramaya odaklanılmıştır.

ANAHTAR KELİMELELER; Osmanlı mimarisi, tipografi, form, Osmanlı Sanatı.

ABSTRACT

The design features of Ottoman Architecture are a multi-layered field of research. Although the structural features observed in Ottoman architecture have developed and changed throughout the historical process, it can be said that it speaks a unique language in which its basic features are preserved. The multidisciplinary research structure that has been significantly transitioned to today has also just begun in Ottoman architecture research. But studies in this field are mostly carried out under the influence of historical research and past literature. This study the focus is on understanding Ottoman architectural elements through graphical analysis and formal features.

KEYS WORDS; Ottoman Architecture, form, typography, Ottoman Art.

¹ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Sanat Tarihi Lisans 4. Sınıf Öğrencisi, 2025 e.ebru.celik@gmail.com.

GİRİŞ

Osmanlı mimarisi özellikle saray mimarisi ve dini mimariden oluşmaktadır. Yapısal özellikleri ile belirgin nitelikleri olduğu söylenebilir. Osmanlı devleti ve imparatorluk süreci arasında mimari unsurlar süreçsel olarak padişahlara göre şekillenmiştir. Çalışmada Osmanlı İmparatorluk dönemi yapılarına yer verildiği için İstanbul Topkapı Sarayı ve 7 tepede yer alan 7 Selatin Cami İmparatorluğun, fethin ve yeni bir çağın başlangıcını ve gelişimini tanımlamaktadır. Bu yapılar Osmanlı İmparatorluk çağı mimarisinin süreçsel olarak izlenmesine yardımcı olmaktadır.

Topkapı Sarayı ilk olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından tasarlanmıştır. İlk tasarım II. Mehmet tarafından fetih sonrasında yapılmış ve tarihsel süreçte farklı mimari yapılar eklenerek bugünkü şeklini almıştır. İlk tasarım; Fatih Köşkü, Arz Odası, Hazire, Babüsselam, Çinili Köşk, Bab-ı Hümayundan oluşmaktaydı.

7 tepenin üzerinde konumlandırılmış Osmanlı anıtsal mimarisinde ise Mimar Sinan'ın imzaları yer almaktadır. Süleymaniye Cami, Edirnekapı Mihrimah Sultan Cami gibi anıtsal yapılar Mimar Sinan'ın Osmanlı mimarisinin en temel özelliklerini koruduğu imza yapılarıdır. Bununla birlikte 7 tepede yer alan selatin camileri kendi döneminin özelliklerini taşıyan ve Osmanlı anıtsal-dini mimarisinin gelişimini süreçsel olarak izlememize yardımcı olan yapılarıdır.

Bütünü oluşturan unsurlar ölçeklendirilmiş birçok detaydan oluşur. Bu parçaların kendine özgü formları ve ölçeklendirmeleri vardır. Mimarlıkta form kavramı nesnenin (kitlenin) veya boşluğun (mekanın) sahip olduğu biçimin bütünsel, genel düzenidir. Kitlenin veya mekânın formundan söz edilebileceği gibi, parçaların ya da elemanların formlarından da söz edilebilir.² Gerçekte tüm formların geometrik asal formlardan elde edildiği söylenebilir.³ Osmanlı mimarisinin temelini geometrik formlar oluşturur. Geometri, aynı zamanda ölçeklendirme de demektir. Bu sanatın oluşumundaki tasarım unsurlarını değerlendirdiğimizde Osmanlı mimarisinde mimari, form ve geometri ile iç içe incelenmektedir.

Bu çalışmada Osmanlı mimarisinde form ve ölçek kavramı grafiksel olarak incelenecektir. Bu inceleme form ve ölçeklendirme unsurları dikkate alınarak yapılacak ve bütünü oluşturan unsurların detaylarına odaklanılacaktır.

² Mimarlık, Form ve Geometri, Esen Onat, Efil Yayınevi.2020.sf.2.

³ Mimarlık, Form ve Geometri, Esen Onat, Efil Yayınevi.2020.sf.3.

ÇALIŞMANIN AMACI

Osmanlı mimarisinin tipografik olarak incelenmesi, mimari unsurların form açısından daha detaylı kavranmasını sağlamaktadır. Grafikselle açıdan incelendiğinde görülebilir ki, form özellikleri tarihsel olarak köklü bir mimari dil konuşmaktadır. Grafikselle düşünmek aynı zamanda çizgisel ve ölçüsel de düşünmek demektir. Osmanlı mimarisindeki ölçü ve tasarım anlayışının da çok derin bir geçmişi olduğunu göstermektedir. Yapısal olarak belirgin tasarımlara yer verildiği ve ölçeklendirme programının da saray ve dini mimari yapıları ile birlikte kurgulandığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı form ve ölçeklendirme özelliklerini kavramak, aynı zamanda Osmanlı mimarisinin karakteristik unsurlarını tanımlamaya yardımcı olmaktır. Çalışmada yer verilen kültürel miras alanlarının belirgin Osmanlı mimari formlarını içeren özelliklerine değinilmiştir.

KAPSAM

Bu çalışmada Osmanlı mimarisinin temel özelliklerini tanımlayan mimari unsurlar grafikselle olarak incelenmiş, tipografik olarak analiz edilmiştir. Osmanlı mimarisi temel olarak saray ve dini mimariden oluşmaktadır. Bu nedenle çalışmada yer verilen grafikler saray ve dini mimarilerdeki mimari unsurlardan oluşmaktadır. İstanbul Osmanlı mimarisi üzerinde çalışılmıştır. Saray mimarisi için Topkapı Sarayı ve dini mimariler için İstanbul 7 tepede yer alan Selatin Camileri (Padişah Camileri) seçilmiştir. Yapısal olarak Osmanlı mimari unsurlarının tümünü bir arada görebildiğimiz bu yapılar, hem en temel özellikleri ifade eder hem de gelişim sürecini de gösterir.

YÖNTEM

Bu çalışmada söz konusu alanlarda alan araştırması ve gözlem yapılmıştır. Ayrıca çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır.

OSMANLI MIMARISININ ÖGELERİ

Çalışmada yer verilen Osmanlı mimarisinin belirgin öğelerinin tanımları;

TAÇ KAPI: Taçkapı ya da anıtsal kapı, anıtsal binalarda cephelerin en süslü kısmını meydana getiren büyük ve gösterişli kapılardır. Bu tip düzenlemelerinin en erken örnekleri Eski Anadolu, Ege ve Mezopotamya mimarlıklarının kale, tapınak ve saraylarında görülür.⁴

KUBBE: Mimaride örtü olarak kullanılan yarım küre biçiminde unsur.⁵

MUKARNAS: İslam sanatında görülen geometrik bir bezeme çeşididir.⁶

SÜTUN: Mimaride yaygın biçimde kullanılan destek türlerinden biri.⁷

SÜTUN BAŞLIĞI: Sütun başlığı, bir sütunun üst kısmını oluşturan bir başlıktır.⁸

TİPOGRAFİNİN MİMARİDE KULLANILMASI

Tipografi terimi Türkçe'ye, Fransızca "typographie" kelimesinden "tipografi" olarak geçmiştir. Yunanca "τύπος=basmak" ve "graphia=yazmak" kelimelerinin birleşiminden türemiştir.⁹ Tipografinin, mimaride kullanılması, mimari yapıyı biçimlendiren formların detaylarını kavramamıza yardımcı olmaktadır. Tasarımı ve tipografik imgesi güçlü olan yapılar Osmanlı mimarisinde mevcuttur. Geometrik unsurların oldukça fazla kullanıldığı bu yapılar tipografik açıdan detaylandırılabilir. Bu tür bir inceleme çalışması Osmanlı mimarisindeki yapısallığı görselleştirmemizi aynı zamanda temel formların tasarımlarını kavramamızı sağlamaktadır.

Bu çalışmada Topkapı Sarayı'nın üç anıtsal kapısını ve İstanbul 7 tepede bulunan 7 selatin cami yapılarından birer mimari öge incelenmiştir. Cami tasarımlarının farklı öğeleri değerlendirilmiştir. Genel olarak tasarımların tümünde geometri kullanılmıştır. Form olarak klasik Osmanlı mimari unsurları izlenmektedir. Bununla birlikte Nuruosmaniye Cami yapısındaki dönemsellikten dolayı oluşan mimari farklılık dikkat çekmektedir.

Osmanlı mimarisi tipografik olarak incelendiğinde, geometrik planların modüler şekillerde kullanıldığı görülebilmektedir. Tasarımlarda karakteristik bazı sanatsal formlarla birlikte kare, dikdörtgen, daire, beşgen gibi geometrik formlar kullanılmıştır. Bu Osmanlı mimarisinin en temel özelliğidir. Bir diğer önemli özellik ise ölçeklendirme sanatıdır. Saray ve cami gibi anıtsal yapılarda özellikle kapılar ve kubbelerde ölçeklendirme izlenebilmektedir.

⁴[tr.wikipedia.org/wiki/Taçkapı](https://tr.wikipedia.org/wiki/Ta%u00e7kapı) Erişim tarihi: 01.10.2025

⁵TDV, İslam ansiklopedisi, Erişim tarihi: 01.10.2025

⁶<https://tr.wikipedia.org/wiki/Mukarnas>, Erişim tarihi 01.10.2025

⁷<https://islamansiklopedisi.org.tr/sutun>, Erişim tarihi: 01.10.2025

⁸[https://tr.wikipedia.org/wiki/Sütun_başlığı](https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCtun_ba%C5%9Flığı) Erişim tarihi: 01.10.2025

⁹Mimaride Tipografik Unsurlar ve Kent Estetiğine Etkisi, Şirin Şengel, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019.

TOPKAPI SARAYI

Topkapı sarayı üç anıtsal kapısı da farklı formlardan oluşmaktadır. Ölçek ve tasarım olarak farklı formları tanımlamaktadır. Topkapı sarayının yapısalılığı ile ilgilidir. Çinili Köşk Topkapı sarayının bir parçasıdır. Selçuklu dönemi etkisinin görüldüğü Çinili Köşk kapı formu belli bir ölçüde Topkapı sarayının anıtsal kapı yapısalılığı ile benzerlik gösterir. Bununla birlikte Topkapı sarayı kapıları üç bab olarak tasarlanmış ve tüm kapılar birer kitap gibi Osmanlı İmparatorluk döneminin tasarım ve düşünsel olgularını barındırır.

TOPKAPI SARAYI ÇİNİLİ KÖŞK KAPI TİPOGRAFİSİ

10

Çinili Köşk'ün cephesinin ortasında büyük bir eyvan içinde açılan bir anıtsal kapıdır. Selçuklu döneminin etkileri görülmektedir. Sade bir tasarımı olmakla birlikte Selçuklu döneminin geometrik form özelliklerini yansıtır.

¹⁰ Çizim, Ebru Çelik.

TOPKAPI SARAYI BAB-I HÜMAYUN KAPISI TİPOGRAFİSİ

11

Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun Kapısı İmparatorluk kapısı olarak tasarlanmıştır. Anıtsal kapı özelliğini yansıtır. Topkapı Sarayı'nın üç anıtsal kapısından ilkidir. Kapı Ayna taşı ile birlikte tasarlanmıştır. Ayna taşında Kuran-ı Kerim ayetleri yer alır. Her iki yanında sütunçeler bulunmaktadır. Topkapı Sarayı'nın tören kapısıdır. Saltanat Kapısı olarak isimlendirilir. Kapı kitabesinde Hicr Suresi 45-48 ayeti yazılıdır. Kur'ân, Hicr Suresi, 15:45-48. "Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar başındadır. Onlara, "Girin oraya esenlikle, güven içinde" denilir. Biz, onların gönüllerindeki kını söküp attık; onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar. Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar, oradan çıkarılmayacaklardır."¹²

Dikdörtgen kısım: "Bu mübarek kale, Allah'ın yardım ve izni üzerine, emniyeti kuvvetlendirmek amacıyla iki karanın sultanı ve iki denizin hakanı, insanlar ve cinler üzerinde Allah'ın gölgesi, doğu ve batıda Allah'ın yardımında kavuşan, su ve karanın kahramanı, Kostantiniyye kalesi fatihi Ebu'l-feth Sultân Mehmed Hân bin Sultân Murâd Hân bin Sultân Mehmed Hân'ın emriyle yapıldı. Allah saltanatını ebedi eylesin. Onu kutup yıldızından yüce kılsın. 883 senesi mübarek ramazan ayında yapıldı."¹³

¹¹ Çizim, Ebru Çelik.

¹² <http://www.ottomaninscriptions.com/verse.aspx?ref=list&bid=3006&hid=4746>.

¹³ <http://www.ottomaninscriptions.com/verse.aspx?ref=list&bid=3006&hid=4747>

TOPKAPI SARAYI BABÜSSELAM KAPISI TİPOGRAFİSİ

14

Topkapı Sarayı'nın avlusuna geçişi sağlayan en büyük kapıdır. Bir iç kale kapısı şeklinde tasarlanmıştır. İki yanında sütunçeler yer almakla birlikte kemer yapısındaki yuvarlak formu dönemin kale kapılarının tasarımını yansıtır. Kapı menfezinin üstünde Kelime-i Tevhid yazmaktadır. Kapının ikinci avluya açılan cephesinde Kuran'ı Kerim Sad Suresi 50. ayeti yazılmıştır. **“İşte Adn cennetleri, oraya girecekler için bütün kapılar açılmıştır”**.¹⁵

¹⁴ Çizim, Ebru Çelik.

¹⁵ <https://islamansiklopedisi.org.tr/babusselam> Erişim tarihi: 02.10.2025.

TOPKAPI SARAYI BABÜSSAADE KAPISI TİPOGRAFİSİ

16

Simgesel özelliği nedeniyle sarayın en önemli kapısı Bâbü's Saade'dir. Sancak- ı Hümayun bu kapıda törenle teslim edilirdi. Babüssaade kapısı Divan meydanına bakan büyük bir tören kapısı görünümündedir. Babüssaade daha sade görünümlü, sarayın iç mekanlarıyla uyumlu olan bir mimariye sahip ince zarif sütunlara dayanan geniş sayvanı ile avlunun merkezindeki önemini ortaya koymaktadır.

Babüssaade'nin Otağ-ı Hümayun'ları hatırlatan biçimde tasarımı, Türklerin eski inançlarına bağlı olarak tasarlanan, dört ana yöne, dört ara yöne bakan sekiz köşe yeryüzü şeması ve alemde göğü temsil eden ay-yıldız kubbesinin şemasının oluşturmaktadır. Sekiz Türk kültüründe "Cenneti" temsil etmektedir.

Babüssaadenin hemen altında sultanın oturduğu tahtın tavanı üzerinde mekanın orta kısmından sarkan top askı, evreni simgelediği bilinmektedir. Bu askının Türk kültüründe "Gök Kubbedeki Güneş'i" temsil ettiği bilinmektedir.

Kapının üzerindeki kitabe; "Mayası kıymetli taşlardan yapılan kapının tarihi, arş olsa (gökyüzüne çıksa) layıktır." ifadesi yer alır.

¹⁶ Çizim,Ebru Çelik.

7. TEPE KOCA MUSTAFA PAŐA CAMİ KÜLLİYESİ

KOCA MUSTAFA PAŐA CAMİ ŐADIRVAN KUBBESİ TİPOGRAFİSİ

17

7. tepede yer alan Kocamustafa PaŐa caminin Őadırvan Kubbесinin tipografisi Osmanlı mimarisinde ok belirgin bir Őekilde tercih edilen konik biimli tasarımdır. Bu alıŐmada seilmesinin sebebi Őadırvan kubbесinin tasarımı Fatih Cami Őadırvan kubbесinin tasarımına benzemektedir. Kocamustafa PaŐa cami bulunduĐu yer itibariyle ve kiliseden kubbeye dnüŐtürölmesi sebebiyle Fatih Cami Őadırvan kubbесinin tasarımının kullanılmıŐ olması ayrıca dikkat ekicidir.

6. TEPE EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN KÜLLİYESİ MİHRİMAH SULTAN CAMİ KUBBE FORMU

18

Edirnekapı Mihrimah Sultan Cami kubbe formu, Ayasofya kubbe formu ile benzerlik göstermektedir. Mimar Sinan yapılarında çok belirgin şekilde Ayasofya etkisi görülmekle beraber Mihrimah Sultan caminin Edirnekapı Sur duvarlarının yanında oluşu ve Ayasofya formu bir kubbe tasarımının kullanılması Fetih kavramıyla ilişki kurulması bakımından önemlidir. Bu anlamda Edirnekapı Mihrimah Sultan Cami İstanbul'da Mimar Sinan'ın imza yapılarından biridir.

¹⁸ Çizim, Ebru Çelik.

5. TEPE YAVUZ SULTAN SELİM KÜLLİYESİ

YAVUZ SULTAN SELİM KÜLLİYESİ PLAN TİPOGRAFİSİ

19

Yavuz Sultan Selim Cami karakteristik Osmanlı mimarisini yansıtır. Tek kubbenin altında merkezi plan Osmanlı dini mimarisinin en köklü tasarımlarındandır. Türk inançlarının etkisini de yansıtan tek kubbe gökyüzünü merkez alan evrensellik kavramını da tanımlar. Beşgen şadırvan form, şadırvan yapılarında kullanılması Türk mimarisinde çok belirgindir. Bu tasarım da su ile ilişkili yapılarda cenneti temsil etmesi bakımından dikkat çekicidir. Beşgen Türk sanatında cenneti temsil etmektedir.

¹⁹ Çizim,Ebru Çelik.

4. TEPE FATİH KÜLLİYESİ FATİH KÜLLİYESİ KUBBE PLANI TİPOGRAFİSİ

Fatih Cami 26 m çapında bir merkezi kubbe ve dört yöne yerleştirilmiş dört yarım kubbeden oluşmaktadır. Bu tasarım yapının Fatih Sultan Mehmet döneminden sonraki tasarımıdır. İlk kubbe bir merkezi planlı kubbe ve bir yarım kubbe olarak tasarlanmıştır.

**Bir merkezi plan
ve yarım kubbe tasarımı**

20

**Bir merkezi plan
dört kubbe tasarımı**

21

²⁰ Çizim, Ebru Çelik.

²¹ Çizim, Ebru Çelik.

FATİH CAMİ VE KÜLLİYESİ SAHN-I SEMANİ MEDRESELERİ TİPOGRAFİSİ

22

Sahn-ı Seman, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra kurduğu eğitim kurumları arasında en üst düzeyde eğitim veren yüksek öğretim kurumudur. Fetihden sonra bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan medreseler Fatih Külliyesi içerisinde yer alan Sahn-ı Seman, külliye bütünlüğü içerisinde yapılmıştır. İnşaatı 1462-1470 yılları arasında sürmüştür. Sahn-ı Seman, İstanbul'un ilk Türk yükseköğretim kurumudur. Sahn-ı Seman'ın sözcük anlamı "Sekiz Bölüm" dür. Sekiz bölüm olarak tasarlandığı için bu ad verilmiştir. Her bölümde 19 oda bulunmaktadır.²³

Külliyedeki medreseler Semaniye (Medaris-i Semanniye, Sahn) ve Tetimme (Müsile- i Sahn) olmak üzere ikiye ayrılır. Sahn medreselerinin caminin sağında Marmara tarafında bulunanlarına Akdeniz, solunda Haliç tarafında bulunanlara Karadeniz medreseleri adı verilir. Odaların genişliği 4.20 metrekearedir.²⁴

²² Çizim,Ebru Çelik.

²³ https://tr.wikipedia.org/wiki/Sahn-%C4%B1_Seman_Medresesi, Erişim tarihi:03.10.2025

²⁴ <https://islamansiklopedisi.org.tr/sahn-i-seman> Erişim tarihi; 03.10.2025

FATİH CAMİ GÜNEŞ SAATİ

25

Güneş Saatleri, günümüzde kullanılan uluslararası standart sanal saatlerin aksine gerçek yerel zamanı gösterirler.

Fatih Caminin Güney-Batı cephesinde biri büyük biri küçük olmak üzere; güneyle 52 derecelik açı yapan iki adet düşey güneş saati bulunmaktadır. Büyük saat güneşin batışını günün başlangıcı kabul eden Osmanlıların kullandığı (12+12=24) saatlik eşit süreli bir saat dilimi olan GURUBİ/EZANİ saattir ve caminin bu cephesi güneş aldığı müddetçe günün öğleden sonra saatlerini gösterir. Saat üzerinde mevsimlere göre en alttaki yaz ve en üstteki kış gündönümü hiperbol eğrileri ve ortada ılımlı (ekinoks) doğrusu çizilidir.

Saat ekranında güneş battığında çubuğun gölgesi çubuğun dibinden doğuya doğru uzanan doğu-batı doğrultusunun üzerine düşer ve saat 12:00 yi gösterir. Bu durum günün bittiğini ve yeni bir günün başladığını işaret eder. Ekranda üçgenin uzun kenarını oluşturan ve rakamların 12:00 dan 4:29 a kadar sıralandığı doğru, çubuk gölgesinin hangi saate ilişkin olduğunun rahat okunmasını sağlar. Yazın gündönümünde (en uzun gün 21 Haziran'da) bu duvara güneş 4:29 da düşer ve yaz gündönümü hiperbolünü izleyerek saat 12:00 de batır. Her saat arası uzun çizgilerle 30 dakikaya ve kısa çizgilerle 15 dakikaya ayrılmıştır. Ara konumlar göz kararıyla kestirilir. Kışın güneşin gölgesi duvara ancak 7:31 de düşer ve bu durumda kış gündönümü hiperbolünü izler. Yazla kış arasında İstanbul'da 3 saatlik fark vardır. Bu fark saatin sol kenarında ebced'le yazılan saat değerlerinden okunur.

Küçük saat ise, ikindi namazına ilişkindir. İkinci vaktinin iki saat öncesinden namazın başlangıcına kadar 15 dakikalık 8 çizgi kalan zaman belirlenmiştir. Namaz vakti "asr-ı evvel" ve "asr-ı sani" çizgiyle gösterilmiştir.²⁶

²⁵ Çizim, Ebru Çelik.

²⁶ Fatih Cami ve Külliyesinde yer alan Güneş Saati Panosu.

3. TEPE SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ MUKARNASLI SÜTUN TIPOGRAFİSİ

27

Mukarnas, geometrik bir tasarımın üçüncü boyuta aktarılmış bir uygulaması olduğu için ışık-gölge oyunları ile soyut anlamlara açılabilen, bu sebeple de görünüş olarak müslüman sanatçının tasvirde uzak duran anlayışına cevap veren bir buluştur. ²⁸ Petekler dizisi ya da hücreler halinde istiflenmiş görüntü veren mukarnas, bulunduğu yerde hem taşıyıcı hem süsleyici işlev gördüğünden statik ve plastik görevleri birlikte üstlenerek diğer formlara göre çok farklı bir özellik taşır. Üçgen ya da prizmatik formlardan teşekkül ettiği gibi içi motif dolgulu hücreler halinde farklı doğrultularda yayılan hatta bazı türlerinde damla şeklinde sarkıtlar yaparak plastik etkisi artırılmış örnekleri de vardır. ²⁹ Süleymaniye Mukarnaslı sütun tasarımında tipografide mukarnaslı bölümün altındaki bölmelerde rüzgar gülü motifleri de görülmektedir. Mimar Sinan yapılarında sıklıkla karşılaştığımız bir motiftir.

²⁷ Çizim, Ebru Çelik.

²⁸ <https://islamansiklopedisi.org.tr/mukarnas> Erişim tarihi: 03.10.2025

²⁹ <https://islamansiklopedisi.org.tr/mukarnas> Erişim tarihi: 03.10.2025

2. TEPE NURUOSMANIYE KÜLLİYESİ NURUOSMANIYE KÜLLİYESİ AVLU PLANI TİPOGRAFİSİ

30

Nuruosmaniye Cami ve Külliyesi, Osmanlı İmparatorluğu 18. yy yapılarına bir örnektir. Bu dönemde mimari tasarımlarda tipografik değişimler dikkat çekmektedir. Özellikle Nuruosmaniye Camisinde bu değişimlerden bazıları net bir şekilde görmekteyiz. Avlu planı ilk defa bir camide oval formla tasarlanmıştır. Bu tarz formlar çoğunlukla antik çağlarda kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğunda 18. yüzyıl batı sanatının etkileri görülmektedir. Bununla birlikte bu tasarım Kabe'nin Harim bölümünün formunu yansıtmaları bakımından da önemlidir.

1. TEPE SULTANAHMET CAMİ VE KÜLLİYESİ SULTANAHMET CAMİ TÜRK ÜÇGENİ SÜTUN TIPOGRAFİSİ

Türk Üçgeni Motifi; (Üçgenler kuşağı, Yedi-Sekiz) **Yedi-Sekiz**; Arapçada 7 [∨] ve 8 [^] sayılarının birleşiminin Türk üçgeni motifine benzemesi ile ilgilidir. **Türk Üçgeni**; kuşak şeklinde yerleştirilen üçgenlerin, bir ters, bir düz olarak³¹ üçgenler kuşağı şeklinde işlenmesidir. Üçgenler kuşağının ana yapı sistemi prizmatik üçgendir.³² Ardışık olarak yerleştirilmiş ters ve düz üçgenlerden oluşur. Bu ters ve düz üçgenler Arapça'daki yedi ve sekiz sayıları arasındaki biçimsel benzerlikleri nedeniyle "yedi sekiz" olarak adlandırılmaktadır.³³

³¹ Türk Üçgeninin Parametrik Modellenmesi ve Robotik Üretimi Üzerine Bir Yöntem | Çağlar, Barış. Bor, Hakan Oğuz. Vural, Serbülen, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2021. Mimarlıkta Sayısal Tasarım XV. Ulusal Sempozyumu.

³² a.g.e.

³³ a.g.e.

³⁴ Çizim, Ebru Çelik.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Form; bir nesnenin doğal yapısı; bir nesnenin görme ya da dokunma duyuları ile algılanmasını sağlayan kendine özgü gerçekliğidir.³⁵ Mimarlık, çizime dayalı öteki sanatlar gibi, doğayı taklit etmeyi amaçlayan yaratıcı bir sanattır. Nitekim doğada mimari yapıtların ilk-örnekleri yoktur; mimari yapıtlar tümüyle hayalgücünün, deneyin ve bu ikisini bir araya getiren bir bilimin sonucudur.³⁶ Bu nedenle mimarlık tarihi insanlık tarihinin çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Deniz kabuğu fosillerinin ve mercanların bir zamanlar kendi içlerinde barınan ilksel organizmalara ilişkin genel bilgi vermesi gibi, eski çağların anıtları da bizlere geçmiş kuşakların kişiliği ve uygarlığına ilişkin bilgi verir.³⁷

Her üslup kendi ilkesinden kaynaklanır.³⁸ Bu nedenle kendi başına anlaşılabilir bir dilde doğanın kendi dilinde konuşmaktadır.³⁹ Sanat tıpkı doğa gibi çalışır, bütünü görüntüsünü hep ayrıntıya bakarak yeniden ele alır.⁴⁰ Osmanlı Sanatı ve mimarisi bu ilkeyi temel almaktadır. Doğayı ve ayrıntı - bütün ilişkisini Osmanlı mimarisinde hiç değişmeyen bir unsur olarak görebiliriz. Çalışmada yer alan yapıların tümünde doğal taş, İstanbul - Bakırköy Küfeki taşı kullanılmıştır. Bu taşın seçimi tesadüf değildir. Osmanlı mimarları İstanbul'un yapısını çok iyi tanımaktadır. Mimari ve doğa bir bütün olarak düşünülmüştür. Bununla birlikte yapıların tümünde simgesel unsurların yanında çoğunlukla doğayı referans alan geometrik unsurlar kullanılmıştır. Bu da Türk sanatının en köklü mimarlık değerlerini yansıtmaktadır. Türk sanatının özünü çoğunlukla gök ile ilgili unsurlar; (Gök,Güneş,Yıldız) ve doğadaki geometrik unsurlar oluşturmaktadır. Özellikle dini mimarilerde ve yönetim merkezlerinde bu unsurlara özellikle yer verilmiştir.

Topkapı Sarayı kapılarının her biri kendi çağını yansıtan ve simgesel sembol değeri taşıyan tasarımlardır. Bu kapılar Topkapı Sarayı'nın temeli gibidir. Bab-ı Hümayun, Babüselam Bab-ı Saade aksına yerleştirilmiş olan Topkapı Sarayı bu anlamda kapının mimarideki önemine de dikkat çekmektedir. Bununla birlikte anıtsal ölçüleri sebebiyle de özellikle etkileyicidir.

7 tepenin üzerine yerleştirilmiş 7 Selatin (Sultan) Cami, İstanbul'un silüetini oluşturmaktadır. Strüktürel olarak da tasarım olarak da her biri kendi içinde ayrı değer taşımaktadır. Buldukları yerler itibariyle tarih boyunca kutsal alanlar olarak adlandırılan bu bölgeler Osmanlı mimarları tarafından özenle seçilmiş ve Osmanlı tarihini de bu alanların üzerine nakış etmişlerdir. Tasarım özellikleri Türk sanatın doğa temelli tasarım anlayışını yansıtmakla birlikte yapılarda kullanılan İstanbul taşıyla birlikte de İstanbul'un 7 tepesine atılmış imza gibidir.

³⁵ Sanat Sözlüğü, Nimet Keser, sf. 133, Ütopya Yayınevi,Kızılay/Ankara, Ekim 2009,

³⁶ Mimarlığın Dört Ögesi ve İki Konferans, sf.133, Gottfried Semper, Janus Yayıncılık, İstanbul. 2015.

³⁷ a.g.e.134.

³⁸ a.g.e 134.

³⁹ a.g.e 135.

⁴⁰ Rönesans ve Barok, İtalyadaki Barok Üslubun Özü Ve Ortaya Çıkışı Üzerine Bir İnceleme, sf.101,Heinrich Wölfflin, Janus Yayınları, İstanbul,2019.

Topkapı Sarayı dahil olmak üzere 7 tepeye yerleştirilmiş 7 Selatin Cami Güneş göre konumlandırılmıştır. Bu nedenle mimari tasarımlarda Güneş ışığının etkisi izlenebilmektedir. Topkapı Sarayı'nda Bab- Hümayundaki kitabede bu etkiyi görebilmekteyiz. Güneş ışıklarının Bab-1 Hümayunun kitabesindeki yazıların Güneş ışığının etkisiyle parladığı anlar bu doğallığı yansıtmaktadır. Fatih Cami ve Külliyesi'nde bulunan Güneş Saati bu duruma en güzel örnektir. Mevsim döngülerinin gözlenebildiği bir bölgede yer almaktadır. Edirnekapı Mimrimah Sultan Cami ve Külliyesi'nde 21 Mart Ekinoks tarihinde güneş minarenin arkasından batar. Nuruosmaniye Cami ve Külliyesi'nin dış yüzeyinin kıvrımları Güneş'in geliş açısına göre dönemin ışık- gölge etkisini yansıtmak için yapılmıştır. Süleymaniye Cami ve Külliye'si Güneş'in doğuş ve batış saatlerinde Güneş'in ritmini yansıtır. Tüm bu yapılar sanat ve doğanın birleşimini tanımlamaktadır. Güneş'le olan ilgileri sebebiyle de her gün Güneş'in yaşamını yeniden üretirler.

KAYNAKLAR

Çağlar, Barış. Bor, Hakan Oğuz. Vural, Serbülen, Türk Üçgeninin Parametrik Modellenmesi ve Robotik Üretimi Üzerine Bir Yöntem İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlıkta Sayısal Tasarım XV.Ulusal Sempozyumu. 2021.

Esen Onat, Mimarlık, Form ve Geometri, Efil Yayınevi.2020

Fatih Cami ve Külliyesinde yer alan Güneş Saati Panosu.

Gottfried Semper, Mimarlığın Dört Ögesi ve İki Konferans, Janus Yayıncılık, İstanbul. 2015.

Heinrich Wölfflin, Rönesans ve Barok, İtalyadaki Barok Üslubun Özü Ve Ortaya Çıkışı Üzerine Bir İnceleme, Janus Yayınları, İstanbul,2019.

Nimet Keser, Sanat Sözlüğü, Ütopya Yayınevi,Kızılay/Ankara, Ekim 2009.

Şirin Şengel, Mimaride Tipografik Unsurlar ve Kent Estetiğine Etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019.

DİJİTAL KAYNAKLAR

tr.wikipedia.org/wiki/Taçkapı Erişim tarihi: 01.10.2025

TDV, İslam ansiklopedisi, Erişim tarihi: 01.10.2025

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Mukarnas>, Erişim tarihi 01.10.2025

<https://islamansiklopedisi.org.tr/sutun>, Erişim tarihi: 01.10.2025

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sütun_başlığı Erişim tarihi: 01.10.2025

<http://www.ottomaninscriptions.com/verse.aspx?ref=list&bid=3006&hid=4746>.

<http://www.ottomaninscriptions.com/verse.aspx?ref=list&bid=3006&hid=4747>.

<https://islamansiklopedisi.org.tr/mukarnas> Erişim tarihi: 03.10.2025

<https://islamansiklopedisi.org.tr/mukarnas> Erişim tarihi: 03.10.2025

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sahn-%C4%B1_Seman_Medresesi, Erişim tarihi:03.10.2025

<https://islamansiklopedisi.org.tr/sahn-i-seman> Erişim tarihi; 03.10.2025

<https://islamansiklopedisi.org.tr/babusselam> Erişim tarihi: 02.10.2025.

Çizimler, Ebru Çelik.